

Ferramenta da Terapia do Esquema (TE): Rastreamento de Comportamentos Autopunitivos

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: O Rastreamento de Comportamentos Autopunitivos é uma ferramenta da Terapia do Esquema (TE) utilizada para identificar, monitorar e compreender os padrões de comportamento que resultam em autocrítica excessiva, autocastigo ou autolesão, contribuindo assim para o desenvolvimento de esquemas desadaptativos e sofrimento psicológico.

Tematologia: Psicoterapia; Autopunição.

Enciclopédia da Conscienciologia

Etimologia: O termo "rastreamento" deriva do verbo "rastrear", do espanhol "rastrear", que significa seguir o rastro ou a pista de algo. "Autopunitivo" é formado pelo prefixo "auto-", que indica a ideia de autossuficiência, e o adjetivo "punitivo", relacionado a punição ou castigo.

Neologia: Rastreamento de Comportamentos Autopunitivos é um neologismo técnico da Terapia do Esquema (TE).

II. Fatuística

Pensenologia: O Rastreamento de Comportamentos Autopunitivos estimula o holopensene da autorreflexão terapêutica.

Fatologia: O Rastreamento de Comportamentos Autopunitivos consiste em uma estratégia terapêutica utilizada para investigar e monitorar os comportamentos de autocrítica, autocastigo ou autolesão que estão presentes na vida do cliente. Isso é feito por meio da análise detalhada dos padrões comportamentais do cliente em diferentes situações e contextos, identificando os gatilhos, as crenças subjacentes e as consequências desses comportamentos autopunitivos. O objetivo desse processo é aumentar a consciência do cliente sobre

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
seus padrões disfuncionais de pensamento e comportamento, promovendo assim a mudança e o desenvolvimento pessoal.

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, o Rastreamento de Comportamentos Autopunitivos pode revelar conexões com experiências traumáticas do passado, conflitos intraconscientes não resolvidos ou influências de consciências extrafísicas que desencadeiam padrões autopunitivos no cliente.

III. Detalhismo

Sinergismologia: O Rastreamento de Comportamentos Autopunitivos pode ser potencializado quando combinado com outras técnicas terapêuticas, como a reestruturação cognitiva, a ressignificação de crenças e a prática de autocuidado.

Principiologia: O Rastreamento de Comportamentos Autopunitivos está fundamentado no princípio da autoconsciência terapêutica, que preconiza a importância de reconhecer e compreender os padrões disfuncionais de comportamento como um primeiro passo para a mudança e o crescimento pessoal.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Codigologia: O Rastreamento de Comportamentos Autopunitivos está alinhado com o código de ética da Terapia do Esquema, que preconiza o respeito pela dignidade e integridade do cliente, promovendo um ambiente terapêutico seguro e acolhedor para a exploração e transformação de padrões autopunitivos.

Tecnologia: O Rastreamento de Comportamentos Autopunitivos pode ser conduzido por meio de técnicas como a observação participante, o registro de comportamentos em diários de autoobservação, a entrevista semiestruturada e a aplicação de questionários específicos para avaliação de comportamentos autopunitivos.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta do Esquema; cliente com padrões autopunitivos.

Masculinologia: O terapeuta investigador; o cliente autocrítico.

Femininologia: A terapeuta observadora; a cliente autocastigadora.

Hominologia: O Homo sapiens autorreflexivo; o Homo sapiens terapeuta.

Enciclopédia da Conscienciologia

Exemplologia: O Rastreamento de Comportamentos Autopunitivos é aplicado quando o terapeuta analisa as situações em que o cliente se culpa excessivamente por erros cometidos, identificando os pensamentos negativos automáticos, as emoções associadas e os comportamentos de evitação ou autossabotagem que surgem como resultado desse padrão.

Culturologia: A Cultura do Rastreamento de Comportamentos Autopunitivos valoriza a autocompreensão, a aceitação incondicional e o perdão como elementos fundamentais para a promoção da saúde emocional e o bem-estar psicológico.